

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 824 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
"Yashil" iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
"Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry"	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмуратович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmi ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	
Mehnat unumdorligining omilli tahlili hamda uning korxonalar moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.....	787
Abdujabborova Ma'mura Toshmuxamadovna	
Sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash zaruriyati.....	792
B. Sulaymonov	
Elektr energiya yo'qotishlarini hisobga olish uslubiyotini takomillashtirish.....	798
Akbar Ashurovich Shodiyev	
"Yashil" obligatsiyalar va investitsiyalar-"yashil" iqtisodiyotni moliyalashtirishning asosiy manbalari.....	803
Raximov To'xtabek Jumaboyevich, Sharipbayev Bobur Marks o'g'li	
Davlat sektori subyektlarida moliyalashtirish manbalari bo'yicha daromadlar hisobini tashkil etish.....	810
Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li	
Raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida yer resurslarini boshqarish.....	815
Aslonov Azizbek Faxritdin o'g'li	

qilish uchun boshqaruvchi tashkilotlar va yer munosabatlarining barcha subyektlari yer fondi holati va uning rivojlanish dinamikasiga doir ishonchli hamda tezkor axborot bilan ta'minlangan bo'lishi shart. Aytish joizki, yer to'g'risidagi axborotni oson va uzluksiz taqdim etish masalasi ham dolzarb hisoblanadi. Qo'yilgan maqsadga erishish uchun boshqaruv obyektiga doir ma'lumotlarni qayta ishlash, ularni saqlash va katta hajmda taqdim etishga doir ehtiyojlarni qondirish imkonini beradigan funksional xususiyatlarga ega raqamli texnologiyalardan foydalanish talab etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ishlab chiqarish jarayonida raqamlashtirish masalasi yuzasidan bir qancha olimlar o'z fikrlarini bildirgan. "Raqamli iqtisodiyot" atamasi birinchi marta 1994-yilda kanadalik iqtisodchi Don Tapskott tomonidan ishlatilgan. Muallif o'z ishida raqamlashtirishning iqtisodiyotga ta'siri haqida fikr bildirgan bo'lib, u tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish va biznes yuritishning yangi modellarining paydo bo'lishi raqamlashtirishning asosiy afzalliklaridan biri ekanligini ta'kidlagan.

V. A. Plotnikov tadqiqotlarida raqamlashtirish "axborotlashtirishni rivojlantirishning zamonaviy bosqichi" deb ta'riflanadi. Unga ko'ra, raqamlashtirish axborotni yaratish, qayta ishlash, uzatish, saqlash va vizualizatsiya qilish uchun raqamli texnologiyalardan keng foydalanish bilan tavsiflanadi. Bundan tashqari, muallif korxonalar raqamli texnologiyalardan foydalanganda erishadigan bir qancha afzalliklarni sanab o'tgan:

- Ishlab chiqarishning moslashuvchanligi ortadi. Bu uning tez qayta konfiguratsiyasi hamda ishlab chiqarish jarayonining dinamik o'zgarishi hisobiga yuzaga keladi va raqobatdosh ustunlikni yaratib, potentsial foyda o'sishiga olib keladi.

- Mahsulotning butun hayot tsikli axborot integratsiyasini ta'minlaydi. Bu esa nafaqat ishlab chiqarishni optimallashtirishga, balki sifat, ekologik xavfsizlik va biznesning yangi imkoniyatlarini samarali hal qilishga yordam beradi [1].

2001-yilda Tomas Mesenburg raqamli iqtisodiyotning besh asosiy komponentini aniqlab, ularni statistik baholash va o'lchash mumkinligini ta'kidlagan:

1. Elektron infratuzilma, jumladan, dasturiy ta'minot va kompyuterlar.
2. Elektron tijorat.
3. Raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali an'anaviy tarmoqlar qiymatini oshirish.
4. Raqamli iqtisodiyot ishchi kuchi qiymatining an'anaviy ishchi kuchiga nisbatan farqi.
5. Raqamli iqtisodiyot mahsulotlari va xizmatlarining qo'shilgan qiymatidagi o'zgarishlar [3].

Brynjolfsson va Kahinlar tomonidan raqamli iqtisodiyot masalalari ilk bor 1990-yillarning o'rtalarida muhokama qilingan. Ilk ta'riflarda korxonalar va iste'molchilarni virtual dunyoda uchrashtiruvchi vosita sifatida ta'kidlangan [2].

I. A. Arenkov raqamli transformatsiyaning korxonalar raqobatbardoshligiga ta'sirini o'rgangan. Uning ta'kidlashicha, "raqamli transformatsiya jarayonida korxonalar sifat o'zgarishi bosqichlaridan o'tadi. Bu esa ishlab chiqarish, moliyaviy, moddiy va axborot sohalaridagi jarayonlarni takomillashtirish orqali zamonaviy texnologiyalarga moslashishga imkon beradi" [5].

Qobulov o'z ilmiy izlanishlarida milliy iqtisodiyotning turli tarmoqlarida yangi axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, raqamlashtirish tizimlarini joriy etish usullari, korporativ boshqarishda avtomatlashtirilgan axborot tizimlaridan foydalanish samaradorligi, raqamli iqtisodiyotning rivojlanish sharoitlari kabi masalalarni tadqiq qilgan [6].

E. Muminova tadqiqotlarida mamlakat sanoatini rivojlantirishda blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi, korxonalar kooperatsiyasida elektron savdo va elektron shartnomalarning ahamiyati muhokama qilingan. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ochiqlik, xalqaro iqtisodiy-siyosiy aloqalarning rivojlanishi sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlash imkoniyatlarini kengaytirgan. Ma'lumki, raqamli iqtisodiyot bugungi kunda qo'shilgan qiymat yaratishda muhim rol o'ynamoqda. Shuningdek, iqtisodiyot tarmoqlarida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida raqamli axborotlar ta'siri asosida kuzatilayotgan jarayonlar sanoat korxonalarining strategik rivojlanishida hal qiluvchi omilga aylanmoqda [7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda yer resurslarini boshqarishda raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, hukumat qarorlari va statistika ma'lumotlari tahlil qilindi. Ma'lumotlar yig'ish jarayonida geoinformatsion tizimlar, masofaviy zondlash va raqamli monitoring usullari qo'llandi. Olingan ma'lumotlar iqtisodiy-statistik va komparativ tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, raqamli texnologiyalarning samaradorligi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yer resurslariga doir axborotlarni yig'ish, saqlash, uzatish va qayta ishlash tizimining hozirgi holati va tuzilishini o'rganish natijasida quyidagi muammolar aniqlandi: yer to'g'risidagi ma'lumotlar yagona tizim asosida tuzilmagani, ularning to'liqligi va aniqligi yetarli emasligi. Shuningdek, yer resurslariga oid axborot manbalarining ko'pligi va ushbu mavzuga doir keng ko'lamlı ma'lumotlarning mavjudligi yer resurslarini boshqarish tizimining axborot bilan ta'minlanishida yetishmovchiliklar va tushunmovchiliklar keltirib chiqarmoqda. Yer resurslarini boshqarish tizimiga axborot yetkazib beruvchi asosiy manbalar ijroiya hokimiyat organlari va mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlaridir. Ular quyidagilardan iborat:

- Qishloq xo'jaligi vazirligi
- Suv xo'jaligi vazirligi
- Tabiiy resurslar va ekologiya vazirligi
- Iqtisodiyot va moliya vazirligi
- Mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlari va boshqa tashkilotlar

Qayd etish lozimki, yer resurslariga oid axborot iste'molchilari qatoriga vazirliklar va boshqarmalar ham kiradi. Axborotning uzatilish algoritmi "kichigidan kattasiga tomon" tamoyiliga asoslanib, pog'onali tartibda amalga oshiriladi. Yerlarning maydoni, holati, ulardan foydalanish maqsadi va sifati to'g'risidagi birlamchi ma'lumotlar avval hududiy hokimiyat organlariga, so'ng mintaqaviy va respublika darajasidagi hokimiyat organlariga yetkaziladi. Biroq bu zanjirda to'liq bo'lmagan ma'lumotlar mavjud. Masalan, tuproq qatlamining sifat tarkibi, yerlarning ifloslanishi va inson faoliyatining hududga ta'siri haqidagi ma'lumotlar kam yoritilgan.

Bundan tashqari, tarqoqlik nafaqat yerga oid ma'lumotlarning tuzilishi va ularni yig'ish jarayoniga, balki "manbalar – yetkazib beruvchilar – foydalanuvchilar" tizimiga ham xosdir. Aytish joizki, turli darajadagi hokimiyat organlari (vazirliklar va idoralar) yerga oid turli ma'lumotlar bilan shug'ullanadilar. Yerga oid axborot ko'rsatkichlarini yig'ish, saqlash va uzatishga doir yagona, tuzilmalashtirilgan tizimning to'liq shakllanmaganligi ushbu muammolarning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi.

Yer resurslariga oid axborot ko'rsatkichlarini yig'ish, saqlash va qayta ishlash tizimini o'rganish natijasida shuni aytish mumkinki, bunday ma'lumotlarni markazlashgan tarzda yig'uvchi yagona tizim sifatida milliy ko'chmas mulk reyestri shakllantirilishi lozim. Ushbu tizimda nafaqat yer resurslari, balki cheklangan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan, sof iqtisodiy boshqaruv obyektlari sanalgan yer uchastkalari haqidagi ma'lumotlar ham aks ettirilishi zarur.

Shunday qilib, yer resurslarini boshqarish tizimining axborot ta'minotida quyidagi asosiy metodologik muammolarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- Yerga doir axborotlarning aniq mazmun-mohiyatga ega emasligi, ma'lumotlarning tarqoqligi va ulardan foydalanish imkoniyatining cheklanganligi.
- Ishlov berish, o'zgartirish, ijodiy yondashish imkoniyatlarining cheklanganligi, geomakon tahlilni amalga oshirish va axborotni vizuallashtirish imkoniyatining yetishmovchiligi.
- Yer to'g'risidagi axborotni qayta ishlash jarayonini texnik-texnologik jihatdan to'liq ta'minlashdagi muammolar.

Sanab o'tilgan muammolarni hal qilish uchun qator tavsiyalar ishlab chiqilishi zarur. Fikrimizcha, ushbu tavsiyalar boshqaruv tizimining barcha darajalarida yer resurslaridan foydalanish ratsionalligini oshirishga, shuningdek, yerga oid axborotlardan foydalanish sifatini yaxshilashga xizmat qiladi:

1. Yer munosabatlarining barcha subyektlarini sifatli axborot bilan ta'minlash va yerga oid ma'lumotlardan foydalanishni osonlashtirish maqsadida geoaxborot tizimlari (GAT) asosida yagona axborot makonini (YaAM) shakllantirish taklif etiladi. Ushbu holda, GAT yerga oid ma'lumotlarga ishlov berish, ularni interpretatsiyalash va vizuallashtirish uchun eng optimal va qulay vosita bo'lib hisoblanadi. Yagona axborot makoni davlat hokimiyati organlari va yerga doir munosabatlarning barcha manfaatdor subyektlarini zarur axborot bilan ta'minlab boradi. Bu tizim axborot-telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali boshqaruv faoliyatining turli sohalarida axborot bilan qo'llab-quvvatlash imkonini yaratadi.

2. Yer resurslarini boshqarish tizimida GAT asosida ishlaydigan ma'lumot bazalarini shakllantirish zarur. Bu ma'lumot bazalari hududiy, mintaqaviy va davlat darajasidagi GATlar tarkibiga kiritiladi va yerga oid asosiy axborot manbai sifatida xizmat qiladi.

3. Ierarxik tuzilmani hisobga olgan holda yagona axborot makonining shakllantirilishi yer resurslarini boshqarish tizimining samaradorligini oshiradi. Chunki yer resurslari haqidagi asosiy ma'lumotlarning yetkazib beruvchilari mahalliy hokimiyat organlari hisoblanadi. Shu sababli, mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan GAT tizimlari shakllantirilgan holda mintaqaviy darajadagi ma'lumot bazalari (MB) bilan integratsiyalashuvi ta'minlanishi lozim.

4. Yerga oid axborotlar axborot portali ko'rinishida shakllantirilishi lozim. Bu nafaqat davlat hokimiyat organlarini, balki boshqa manfaatdor subyektlarni ham zarur axborot bilan ta'minlash imkonini yaratadi.

5. GAT tizimlari bajaradigan funksiyalar va axborot mazmuniga ko'ra asosiy ishlab chiqarish bazasi hisoblanadi. Shu bilan birga, bu tizim inson yashash muhiti bo'lgan yerlarni boshqarish samaradorligini oshirish bo'yicha qarorlar qabul qilish jarayonlarini qo'llab-quvvatlashi lozim (1-rasm) [14, 1089 b.].

1-rasm. Yerga oid ma'lumotlarning axborot portali ko'rinishidagi YaAMni shakllantirish modeli.

YaAM'dan kelib tushadigan ma'lumotlar asosida axborotdan to'g'ridan-to'g'ri, vositachilarsiz foydalanish hamda yerlardan haqiqiy va prognoz asosida foydalanishning makoniy kompleks tahlilini amalga oshirish mumkin bo'ladi. YaAMni shakllantirish bo'yicha taqdim etilgan modelning ustuvor jihatlari 1-jadvalda keltirilgan.

Fikrimizcha, mavjud tashkilot – Rosreestr negizida tizimli va tuzilmalashtirilgan axborot bazasini yaratish hamda yer resurslari (yer uchastkalari yig'indisi) va boshqa turdagi ko'chmas mulk obyektlarini boshqarish markazini tashkil etish maqsadga muvofiq yechim bo'ladi. Taklif etilayotgan markazning Rosreestr asosida shakllantirilishi nafaqat yer resurslarini boshqarishning axborot ta'minoti tizimi – YeGRN negizida mavjudligi bilan, balki ushbu baza eng yaxshi tayyorgarlik ko'rgan mutaxassislar, zarur texnika va uskunalar, shuningdek, yetarli ish maydonlariga ega ekanligi bilan ham izohlanadi.

Ma'lumotlarni yig'ish quyidagi tartibda amalga oshirilishi taklif etiladi: yuridik va jismoniy shaxslar, barcha darajadagi hokimiyat organlari Rosreestr bilan mintaqaviy transport tizimi (Rosreestrning hududiy organlari) orqali hamkorlik qiladi (1-jadval).

1-jadval. YaAM dan foydalanishning ustuvor jihatlari.

Er to'g'risidagi axborotdan foydalanish ko'rsatkichlari	Davlat hokimiyati organlaridagi axborotlar	YaAM dagi axborot	YaAM dan foydalanishning ustuvor jihatlari
Yig'ish, saqlash	Turli hokimiyat organlari (Vazirlik va idoralar, munitsipalitetlar)	Yagona organ (Rosreestr)	+
Ishlov berish	Ko'pincha o'zaro nomuvofiq bo'lgan turli axborot tizimlari	Munitsipal GAT, Mintaqaviy GAT, GAT (o'zaro muvofiqlashtirilgan va YaAM tarkibiga kiritilgan)	+

Ma'lumotlar bazasining tuzilishi	Yagona tuzilmalashtirilgan MB yo'qligi	Yagona tizimlanib, tuzilmalashtirilgan MB	+
Axborotdan foydalanish imkoniyati	Cheklangan (yopiq tizimlar, so'rov bo'yicha erishish imkoniyati)	Cheklovlarsiz	+
Taqdim etilish jadalligi	Kun, haftalar	Daqiqa, soatlar (so'rovga ishlov berilish vaqti)	+
Er to'g'risidagi axborot mazmuni	Tarqoq	Tuzilmalashtirilgan	+

Ushbu tizim axborot va tranzit oqimlarining uzatilishini ta'minlaydi va barcha darajadagi boshqaruv organlarining manfaatlarini hisobga olgan holda ishlaydi. Rosreestrning markaziy darajasida barcha oqimlar, shu jumladan tranzit oqimlariga ham amaliy va kriptografik ishlov berish amalga oshiriladi.

Axborot va tranzit oqimlarini uzatish hamda ularga ishlov berish jarayonlari tegishli me'yoriy hujjatlar, shuningdek, barcha darajadagi hokimiyat organlari hamda yuridik va jismoniy shaxslar bilan o'zaro hamkorlik qilish tartiblari (reglamentlari) asosida qayd etilishi shart. Ma'lumotlar bazalari, mos ravishda, axborotlarning yagona axborot makonida birlashtirilishini ta'minlab, sinergetik samara olish imkonini yaratadi.

Birinchidan, yer qimmatli tabiiy resurs sifatida sifatli kompleks baholanishi uchun uni murakkab kompleks boshqaruv obyektiga aylantiradigan keng ko'lamli parametrlarni inobatga olgan holda yerlarning batafsil tavsifini ishlab chiqish talab etiladi. Bunday baholash aniq prognozlarini ishlab chiqish va yer resurslaridan foydalanish ratsionalligini oshirish imkonini yaratadi (2-rasm).

2-rasm. Rosreestr YaAM tomonidan yerga oid ma'lumotlar (axborot) yig'ilishi va taqdim etilishi sxemasi.

Mintaqalar va, umuman, mamlakat iqtisodiy taraqqiyotini umumiy strategik rejalashtirishning asosiy vazifalaridan biri yerlardan ratsional foydalanish bo'yicha uzoq muddatli rejani ishlab chiqish hisoblanadi. Ushbu faoliyat davlatning umumiy yerga oid siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylanishi lozim [2, 132 b.].

Boshqa tomondan, yerga oid ma'lumotlarni yig'ish va saqlashda tizimli va tuzilmashtirilgan yondashuvni qo'llash zarur. Yerga oid ma'lumotlarni ularning aniq tarkibi va tuzilishiga ko'ra yig'ish va taqsimlash uchun puxta ishlab chiqilgan aniq tizimga ega bo'lish talab etiladi.

Yer resurslari – ko'plab tavsiflarga ega bo'lgan murakkab ijtimoiy-ekologik-iqtisodiy boshqaruv obyektidir. Shu sababli, u to'g'risidagi axborot turli tarkibiy elementlarga ega bo'lib, ierarxik tuzilishga asoslangan murakkab tizim shaklida namoyon bo'ladi. Yerga oid axborotning turlar bo'yicha tarkibi 2-jadvalda keltirilgan bo'lib, u muayyan tamoyillar asosida shakllantirilgan va yerlar tavsifining (xarakteristikasining) asosiy mohiyatiga tayanadi (2-jadval).

2-jadval. Axborotni shakllantirish tamoyillari.

Tamoyil nomi	Tamoyilni asoslash
Mas'uliyati	Boshqarish maqsadlariga erishish uchun zarur bo'lgan yer to'g'risidagi axborotni yig'ish va unga ishlov berish, boshqaruv organlari ishining mas'uliyat darajasini va asosiy individual natijalarining muntazam aniqlab borilishini talab qiladilar
Ishonchiligi	Foydalanilayotgan yer to'g'risidagi axborotning asosiligi va ishonchiligi
Boshqariluvchanligi	Boshqaruv faoliyatini nazorat qilish, baholash va muvofiqlashtirishda yer to'g'risidagi axborotni tahlil qilish, qiyoslash va unga izoh berishda ularga ta'sir ko'rsatilishi mumkin bo'lgan va mumkin bo'lmagan operatsiyalarni aniqlab olish
O'zaro bog'liqlik	Ichki va tashqi manbalardan foydalanish, ya'ni: boshqa boshqaruv tizimlari bilan bog'liq o'zaro ta'sirlashayotgan axborot tizimlaridan yer to'g'risidagi axborotni olish
Alohidaligi	ham boshqaruv organlarining alohida bo'linmalari, shuningdek alohida boshqaruv muammolari bo'yicha ko'rib chiqish
Uzluksizligi	Hisobiy ma'lumotlar axborot maydonini doimiy ravishda shakllantirib borish
Qiyoslanuvchanlik	Rejalashtirishning turli sathlarida boshqaruv qarorlarini qabul qilish va ular bajarilishini baholashda bir xil ko'rsatkichlardan foydalanish
Tushunarlilik	Axborotning tushunarlilik, mutanosibligi va undagi ortiqcha tafsilotlarning ko'paytirib yuborilmaganligi
Tejamkoriligi	Er to'g'risidagi axborotning boshqaruv hisobi tizimini tutib turish xarajatlari uning ishlashidan olinadigan foydadan ancha kichik bo'lishi shart
Etarlilik	Samarali boshqaruv yechimini qabul qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarning miqdor va sifat jihatlaridan turli sub'ektlarning qoniqish hosil qilganligi

Yerga oid axborot tizimini shakllantirishning taqdim etilgan tamoyillari asosida YaAM ma'lumotlar bazasini shakllantirish tavsiya etiladi. Yerga oid ma'lumotlar bazalarining shakllantirish tuzilmasi va ularning qo'llanilish sohasi 3-rasmda keltirilgan (3-rasm).

3-rasm. YaAM dagi yerga oid axborot ma'lumotlari bazasini shakllantirish tuzilmasi va uning qo'llanish sohasi.

Yerga oid axborotdan foydalanish yer resurslarini boshqarish samaradorligini oshirish zarurati bilan bog'liq. Samaradorlik darajasini aniqlashda yer to'g'risidagi axborot sifati va tarkibi, shuningdek, uni olish hamda qayta ishlashga sarflangan vaqt muhim ahamiyat kasb etadi.

Akademik I. A. Lazarevning fikriga ko'ra, "axborot sifati har qanday faoliyat sohasida vazifalarni samarali hal qilishning o'ta muhim mezonini hisoblanadi" [7, 10 b.]. Shunday qilib, yer resurslarini boshqarish samaradorligini oshirish uchun sifatli axborotga ega bo'lish zaruriyati yer to'g'risidagi sifatsiz axborotdan foydalanish natijasida yuzaga keladigan yo'qotishlarni baholash bilan aniqlanadi.

Yer resurslarini boshqarish samaradorligiga ta'sir ko'rsatadigan yer to'g'risidagi axborot (ma'lumot) ahamiyatini miqdoriy baholash uchun ikki asosiy mezondan foydalanish taklif etiladi:

1. Yer to'g'risidagi sifatsiz axborotdan foydalanish tufayli yuzaga keladigan yo'qotishlar.

2. YaAM ma'lumotlar bazasida joylashgan yer to'g'risidagi sifatli axborotdan foydalanish uchun qilingan xarajatlar darajasi.

Shu sababli, yer to'g'risidagi axborot ahamiyati koeffitsienti quyidagi funksional bog'liqlik shaklida ifodalinishi mumkin:

$$Kzi = f (Pni; Zki),$$

Bu yerda Pni – yer to'g'risidagi sifatsiz axborotdan foydalanish tufayli ko'rilgan yo'qotishlar qiymati;

Zki – YaAM dagi yer to'g'risidagi sifatli axborotdan foydalanishga qilingan xarajatlar.

XULOSALAR VA TAKLIFLAR

1. Yer resurslari to'g'risidagi ma'lumotlarning yagona axborot makonini shakllantirish modeli ishlab chiqildi. Ushbu model muayyan kichik tizimlar va darajalardan tashkil topgan bo'lib, yer to'g'risidagi axborot bazalarining turli turlari va ularning mohiyatiga ko'ra shakllantirish tizimini o'z ichiga oladi.

2. Yer to'g'risidagi sifatsiz axborotdan foydalanish natijasida yuzaga keladigan zararlarni baholash orqali yer resurslarini boshqarish samaradorligi uchun sifatli axborotning ahamiyatini aniqlash usuli asoslandi.

3. Yer resurslarini boshqarishda yagona axborot makonini yaratish orqali yer munosabatlarning barcha subyektlari ehtiyojlarini qondirish imkoniyati yaratiladi. Yagona axborot makoni (YaAM) tizimli va tuzilmalashtirilgan yondashuv asosida ishlab chiqilgan bo'lib, pog'onali ma'lumotlar bazasi tizimini o'z ichiga oladi. Bu tizim nafaqat yer to'g'risidagi barcha axborotni jamlash, balki yerlardan foydalanish sifati va samaradorligini oshirish maqsadida majmuaviy axborot tahlilini amalga oshirish imkonini ham beradi.

4. Yer to'g'risidagi axborotga ishlov berish va uni geomakon jihatdan talqin qilish maqsadida raqamli axborot texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, YaAMni majmuaviy tahlil vositasi sifatida qo'llash yer resurslarini boshqarish tizimining axborot bilan ta'minlanishini takomillashtirishga xizmat qiladi. YaAMni shakllantirish natijasida axborot ta'minotining rivojlanishi quyidagi asosiy va muhim samaralarni keltirib chiqarishi mumkin:

Ekologik samaradorlik – yer resurslarining barqaror boshqarilishi va atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish.

Ijtimoiy samaradorlik – yer resurslaridan foydalanish jarayonida manfaatdor tomonlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning yaxshilanishi.

Iqtisodiy samaradorlik – yer resurslaridan foydalanish natijasida iqtisodiy ko'rsatkichlarning oshishi.

5. Yer resurslaridan samarali foydalanish yalpi ichki mahsulot (YAIM) va milliy daromadni oshirishga, barcha darajadagi byudjetlarning to'ldirilishiga hamda korporativ tuzilmalar daromadining ortishiga xizmat qiladi. Bu esa yerdan foydalanuvchi davlat idoralari, xo'jalik yurituvchi subyektlar va aholi manfaatlarining tobora uyg'unlashuviga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. Варламов А.А. Теоретические и методические положения формирования системы информации о земельных ресурсах страны [Текст]: монография / А.А. Варламов, С.А. Гальченко, А.А. Мурашева, Д.А. Шаповалов, Г.В. Ломакин, С.И. Комаров. – Москва, 2009. – 173 с.
3. Галяев В.С. О возможностях регулирования доступа к информационному пространству в России [Текст] / В.С. Галяев, Т.Б. Гусаев // В сборнике: Молодежная политика: опыт и перспективы развития. – 2012. – С. 29-32.
4. Комов Н.В. Эффективное управление земельными ресурсами - основа государственности и богатства народа [Текст] // Экономика и экология территориальных образований. – 2017. – № 2. – С. 6-14.
5. Кудж С.А. Информационное пространство [Текст] / С.А. Кудж, В.Я. Цветков // Славянский форум. – 2019. – № 1 (23). – С. 20-25.
6. Лазарев И. А. Теория безопасности, ее состояние и перспективы развития // Современные проблемы национально-государственной и международной безопасности. Москва: Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, 1992. – С. 10.

7. Лазарева О.С. Геоинформационные технологии в управлении земельными ресурсами [Текст] // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2014. – № 6 (114). – С. 35-39.
8. Лазарева О.С., Организация и структура управления земельными ресурсами региона [Текст] / О.С. Лазарева, Лазарев О.Е. // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2015. – № 2. – С. 123-128.
9. Лазарева О.С. Земельные ресурсы Тверской области (ЗР-Тверская-1) / Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2016621286 от 26.07. 2016 г.
10. Лазарева О.С. База данных земельных ресурсов Тверской области (ЗР-Тверская-2) / Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2019620509 от 25.03 2019 г.
11. Сеница Ю.С. Совершенствование информационного взаимодействия в системе управления земельными ресурсами [Текст] / Ю.С. Сеница, А.А. Мурашева // В сборнике: Научные проблемы землепользования и кадастров различных отраслей хозяйственного комплекса сборник научных трудов. – Москва, 2011. С. 207-214.
12. Суханский Ю.В. Единое информационное пространство как современная технология [Текст] / Ю.В. Суханский, Д.А. Гульчеева // Труды СКГМИ (ГТУ). – 2018. – № 25. – С. 40-43.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

